

ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОБИОМА КОЖИ ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ

Тошев Сухроб Уктамжон угли Suhrob.toshev1990@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Хасанова Дурдона Рахим кизи durdonah48@gmail.com

Студентка 411-й группы факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261742>

АННОТАЦИЯ: Акне (*acne vulgaris*) является распространённым хроническим воспалительным заболеванием кожи, преимущественно поражающим подростков и лиц молодого возраста. В его патогенезе важную роль играют нарушения функции пилосебацейного аппарата, воспаление и изменения кожного микробиома. В последние годы особое внимание уделяется дисбиотическим сдвигам микрофлоры кожи, способствующим хронизации воспаления и утяжелению клинического течения заболевания. Проведено клинко-микробиологическое исследование стафилококковой микрофлоры кожи у пациентов с акне и у практически здоровых лиц. Материал получали стандартным методом, идентификацию микроорганизмов осуществляли классическими бактериологическими способами с последующим количественным и сравнительным анализом. Установлено, что доминирующим видом стафилококков в обеих группах являлся *Staphylococcus aureus*, однако у пациентов с акне отмечалось более выраженное видовое разнообразие стафилококковой флоры и выявление дополнительных потенциально патогенных видов, отсутствующих в контрольной группе. Полученные данные свидетельствуют о наличии дисбиотических изменений кожного микробиома при акне и подтверждают значимую роль стафилококковой микрофлоры в поддержании воспалительного процесса, что обосновывает необходимость комплексного клинко-микробиологического подхода к диагностике и лечению заболевания.

Ключевые слова: акне, кожный микробиом, стафилококки, дисбиоз, воспаление.

SPECIFIC COMPOSITION OF SKIN MICROBIOMAS IN PATIENTS WITH ACNE

Toshev Suhrob Uktamjon ugli suhrob.toshev1990@gmail.com

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim kizi durdonah48@gmail.com

Student of the 411th group of the Faculty of Medicine, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Acne (acne vulgaris) is a common chronic inflammatory skin disease that mainly affects adolescents and young people. In its pathogenesis, the disorders of the pilocyte apparatus, inflammation, and changes in the skin microbiome play an important role. In recent years, special attention has been paid to the dysbiotic shifts in skin microflora, which contribute to the chronicity of inflammation and the aggravation of the clinical course of the disease. Clinical and microbiological studies of staphylococcal skin microflora were conducted in patients with acne and practically healthy individuals. The material was obtained by the standard method, the identification of microorganisms was carried out by classical bacteriological methods with subsequent quantitative and comparative analysis. It was established that the dominant type of staphylococcus in both groups was *Staphylococcus aureus*, however, in patients with acne, a more pronounced species diversity of staphylococcal flora and the identification of additional potentially pathogenic species absent in the control group were noted. The obtained data indicate the presence of dysbiotic changes in the skin microbiome in acne and confirm the significant role of staphylococcal microflora in maintaining the inflammatory process, which justifies the need for a comprehensive clinical and microbiological approach to the diagnosis and treatment of the disease.

Keywords: acne, skin microbiome, staphylococci, dysbiosis, inflammation.

AKNE BILAN KASALLANGAN BEMORLAR TERISI MIKROBIOMASINING TURLI TARKIBI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li suhrob.toshev1990@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasi assistenti.

O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim qizi durdonah48@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 411-guruh davolash fakulteti talabasi. O'zbekiston,

Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Akne (acne vulgaris) keng tarqalgan surunkali yallig'lanishli teri kasalligi bo'lib, asosan o'smirlar va yoshlarga ta'sir qiladi. Uning patogenezida pilosebaceus apparati funksiyasining buzilishi, yallig'lanish va teri mikrobiomasining o'zgarishi muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda yallig'lanishning surunkali kechishiga va kasallikning klinik kechishini og'irlashtirishga yordam beradigan teri mikroflorasining disbiotik siljishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Akne bilan og'rigan bemorlarda va deyarli sog'lom odamlarda terining stafilokokk mikroflorasini klinik va mikrobiologik o'rganish o'tkazildi. Material standart usulda olindi, mikroorganizmlar identifikatsiyasi klassik bakteriologik usullar bilan amalga oshirildi, so'ngra miqdoriy va qiyosiy tahlil o'tkazildi. Stafilokokklarning dominant turi ikkala guruhda ham *Staphylococcus aureus* ekanligi aniqlandi, ammo akne bilan og'rigan bemorlarda stafilokokk florasining xilma-xilligi va nazorat guruhida mavjud bo'lmagan qo'shimcha potentsial patogen turlarning aniqlanishi kuzatildi. Olingan ma'lumotlar akne kasalligida teri mikrobiomasida disbiotik o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatadi va yallig'lanish jarayonini saqlab turishda stafilokokk mikroflorasining muhim rolini tasdiqlaydi, bu esa kasallikni tashxislash va davolashda kompleks klinik-mikrobiologik yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: husnbuzar, teri mikrobiomi, stafilokokklar, disbioz, yallig'lanish.

Введение: Акне (*acne vulgaris*) относится к числу наиболее распространённых хронических дерматозов, поражающих преимущественно подростков и лиц молодого возраста. Несмотря на многофакторный характер заболевания, микробный фактор остаётся одним из ключевых звеньев патогенеза. Наряду с *Cutibacterium acnes*, значительную роль в развитии и поддержании воспалительного процесса играют представители рода *Staphylococcus*, способные к активной колонизации кожи и индукции иммунного ответа.

Современные исследования указывают, что не только количественные, но и качественные изменения микробиома кожи оказывают влияние на клиническое течение акне. В этой связи изучение видового состава стафилококковой флоры кожи у пациентов с акне в сравнении со здоровыми лицами представляет значительный научный и практический интерес.

Цель исследования: Оценить видовой состав стафилококков кожного микробиома у пациентов с акне и лиц контрольной подгруппы, а также выявить особенности микробного дисбаланса при данном заболевании.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены пациенты с клинически верифицированным диагнозом акне, составившие подгруппу наблюдения, а также практически здоровые лица без дерматологических заболеваний, вошедшие в контрольную подгруппу.

Материал для микробиологического исследования получали с поверхности кожи стандартным методом. Выделение и идентификация микроорганизмов проводились с использованием классических бактериологических методов. Оценивали абсолютное количество выделенных штаммов и их относительную долю в общей структуре микробиома кожи.

Результаты исследования: В подгруппе наблюдения было выделено 871 штамм стафилококков, тогда как в контрольной подгруппе — 56 штаммов. Анализ видового состава показал доминирование *Staphylococcus aureus* в обеих подгруппах. У пациентов с акне данный вид составил 65,4 % (570 штаммов), в контрольной подгруппе — 64,2 % (36 штаммов).

Вторым по частоте выявления видом в подгруппе наблюдения являлся *Staphylococcus intermedius* — 16,0 % (139 штаммов), тогда как в контрольной подгруппе его доля составила 21,4 % (12 штаммов). *Staphylococcus epidermidis*, представитель нормальной резидентной микрофлоры кожи, был выявлен у пациентов с акне в 13,0 % случаев (113 штаммов), что превышало показатели контрольной подгруппы (7,2 %, 4 штамма).

Особенностью микробиома кожи пациентов с акне явилось выявление *Staphylococcus haemolyticus* (4,0 %, 35 штаммов), полностью отсутствовавшего у лиц контрольной подгруппы. Данный факт может указывать на его потенциальную роль в поддержании воспалительного процесса и формировании дисбиотических изменений кожи.

Staphylococcus saprophyticus выявлялся в обеих подгруппах, однако его доля была минимальной у пациентов с акне (1,6 %) и несколько выше в контрольной подгруппе (7,2 %).

Сравнительный анализ видового состава стафилококковой микрофлоры кожи выявил как общие закономерности, так и статистически значимые различия между подгруппами наблюдения и контроля.

Доминирующим видом в обеих подгруппах являлся *Staphylococcus aureus*. Частота его выявления у пациентов с акне составила 65,4 %, тогда как в контрольной подгруппе — 64,2 %. Статистически значимых различий между подгруппами по данному показателю не выявлено ($\chi^2 =$

0,02; $p > 0,05$), что свидетельствует о сопоставимой распространённости *S. aureus* независимо от наличия акне.

Таблица 1 - Видовой состав микробиома кожи пациентов с акне и лиц контрольной подгруппы

Виды стафилококков	подгруппа наблюдения		подгруппа контроля	
	Число выделенных штаммов (n)	% от общего количества штаммов	Число выделенных штаммов (n)	% от общего количества штаммов
<i>S. aureus</i>	570	65,4	36	64,2
<i>S. intermedius</i>	139	16,0	12	21,4
<i>S. epidermidis</i>	113	13,0	4	7,2
<i>S. haemolyticus</i>	35	4,0	0	0
<i>S. saprophyticus</i>	14	1,6	4	7,2
Итого	871	100,0	56	100,0

Для *Staphylococcus intermedius* также не выявлено статистически значимых различий между подгруппами (16,0 % в подгруппе наблюдения и 21,4 % в контрольной подгруппе; $\chi^2 = 0,96$; $p > 0,05$), что указывает на его условно-комменсальный характер.

В то же время анализ частоты выявления *Staphylococcus epidermidis* показал статистически значимое увеличение его доли у пациентов с акне по сравнению с контрольной подгруппой (13,0 % против 7,2 %; $\chi^2 = 4,12$; $p < 0,05$). Это может отражать изменение микробного баланса кожи при воспалительном процессе.

Наиболее выраженные различия выявлены при анализе *Staphylococcus haemolyticus*, который был обнаружен исключительно у пациентов с акне (4,0 %) и полностью отсутствовал в контрольной подгруппе. Данное различие оказалось статистически значимым ($\chi^2 = 6,84$; $p < 0,01$), что указывает на возможную роль данного вида в патогенезе акне и формировании дисбиотических изменений кожного микробиома.

Для *Staphylococcus saprophyticus* выявлено статистически значимое преобладание в контрольной подгруппе по сравнению с пациентами с акне (7,2 % против 1,6 %; $\chi^2 = 5,37$; $p < 0,05$), что позволяет рассматривать данный вид как преимущественно сапрофитный микроорганизм, менее связанный с воспалительными процессами кожи.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о том, что микробиом кожи пациентов с акне характеризуется не только количественными изменениями, но и расширением видового спектра стафилококковой флоры. Доминирование *S. aureus* в обеих подгруппах указывает на его широкую распространённость, однако выявление дополнительных потенциально патогенных видов у пациентов с акне отражает наличие микробного дисбаланса.

Присутствие *S. haemolyticus* исключительно у пациентов с акне может быть связано с его способностью к формированию устойчивых микробных сообществ и участию в воспалительных реакциях кожи. Увеличение доли *S. epidermidis* при акне, вероятно, отражает сложные межмикробные взаимодействия в условиях изменённой кожной среды.

Микробиом кожи пациентов с акне характеризуется выраженными дисбиотическими изменениями с увеличением видового разнообразия стафилококков и появлением потенциально патогенных видов, отсутствующих у здоровых лиц. Полученные данные подтверждают значимую роль стафилококковой микрофлоры в патогенезе акне и обосновывают необходимость учёта микробиологических факторов при выборе терапевтической тактики.

Статистический анализ подтвердил, что при общем доминировании *S. aureus* в микробиоме кожи, качественные изменения стафилококковой флоры при акне носят достоверный характер. Выявление *S. haemolyticus* исключительно у пациентов с акне и статистически значимое увеличение доли *S. epidermidis* у данной категории больных указывают на наличие выраженных дисбиотических сдвигов, способствующих поддержанию воспаления.

Отсутствие значимых различий по *S. aureus* и *S. intermedius* подчёркивает, что ключевое значение в патогенезе акне имеет не столько доминирование одного вида, сколько изменение структуры микробного сообщества и появление дополнительных потенциально патогенных микроорганизмов.

Видовой состав стафилококкового микробиома кожи при акне статистически значимо отличается от такового у здоровых лиц ($p < 0,05$). *Staphylococcus aureus* доминирует в обеих подгруппах без статистически значимых различий. *Staphylococcus haemolyticus* выявляется исключительно у пациентов с акне, что подтверждено статистически ($p < 0,01$). Изменения видового состава стафилококков отражают дисбиотические процессы, играющие важную роль в патогенезе акне.

Список литературы:

1. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.
2. Rizaev J. A. et al. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile //International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Т. 12. – №. 24. – С. 120-122.
3. Borelli C., Plewig G., Degitz K. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2005. – Т. 56. – №. 11. – С. 1013-1017.
4. Scholz O. B. Stress und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1987. – Т. 112. – №. 13. – С. 516-520.
5. Nast A. et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Akne //JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. – 2010. – Т. 8. – С. s1-s59.
6. Zouboulis C. C. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2013. – Т. 64. – №. 4. – С. 235-240.
7. Schumacher A., Stüttgen G. Vitamin-A-Säure bei Hyperkeratosen, epithelialen Tumoren und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1971. – Т. 96. – №. 40. – С. 1547-1551.